

ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТАХ СЭВ (МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ВАЖНЕЙШИХ ВИДОВ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СТРАНАХ-ЧЛЕНАХ СЭВ)

БЕДАНОКОВ М.К. ¹,

ЧЕРНЯВСКИЙ С.В.²,

КОСТЮШОК Я.В. ³,

МУСТАФИНОВА Д.Ш. ³

¹ Адыгейский государственный университет, Майкоп, Россия

² Центральный экономико-математический институт Российской академии наук, Москва, Россия

³ Российская государственная академия интеллектуальной собственности, Москва, Россия

Тип: статья в журнале - научная статья Язык: русский

Номер: 70 Год: 2025

Страницы: 130-141

Поступила в редакцию: 30.03.2025 Принята к печати: 30.05.2025

УДК: 338.1

ЖУРНАЛ:

ВЕСТНИК ТОМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЭКОНОМИКА

Учредители: Национальный исследовательский Томский государственный университет

ISSN: 1998-8648 eISSN: 2311-3227

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

СЭВ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС, УЛУЧШЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ, ЗАМЫКАЮЩИЕ ЗАТРАТЫ, ПРИРОДОЭКСПЛУАТИРУЮЩИЕ ОТРАСЛИ, УБЫТКИ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

АННОТАЦИЯ:

В странах-членах СЭВ велось значительное число совместных проектов по добыче природных ресурсов. С целью «...создания единых методологических принципов экономической оценки природных ресурсов в этих странах в интересах улучшения их воспроизводства, охраны и использования» в 1985 г. была опубликована «Методика экономической оценки важнейших видов природных ресурсов в странах-членах СЭВ» [1]. В ее разработке принимала участие рабочая группа специалистов из Народной Республики Болгария, Венгерской Народной Республики, Германской Демократической Республики, Польской Народной Республики, СССР и Чехословацкой Социалистической Республики. Из текста «Методики.» следует, что экологической проблематикой в СССР и странах-членах СЭВ занимались уже в конце 1970-х - начале 1980-х гг., при этом дальнейшее развитие добычи природных ресурсов предполагалось осуществлять на основе внедрения и использования инновационной техники и технологий. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ:

PROBLEMS OF ECOLOGICALLY SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON THE INTRODUCTION OF
INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE CMEA METHODOLOGICAL DOCUMENTS (METHODOLOGY FOR
ECONOMIC ASSESSMENT OF THE MOST IMPORTANT TYPES OF NATURAL RESOURCES IN THE CMEA
MEMBER COUNTRIES)

BEDANOKOV M.K. ¹,

CHERNYAVSKY S.V.²,

KOSTIUSZOK YA.V. ³,

MUSTAFINOVA D.SH. ³

¹ Adyge State University, Maykop, Russia

² Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia

³ Russian State Academy of Intellectual Property, Moscow, Russia

A significant number of joint projects on natural resource extraction were carried out in the CMEA member countries: In order to create uniform methodological principles of economic assessment of natural resources in these countries in the interests of improving their reproduction, protection and use, the Methodology of Economic Assessment of the Most Important Types of Natural Resources in the CMEA Member Countries was published in 1985. It was developed with the aim of coordinating and stimulating research and experimental work in research, planning and design organizations of the CMEA member countries for creating uniform methodological principles of economic assessment of natural resources in these countries in the interests of improving their reproduction, protection and use. This is due to the fact

that joint activities in the development of natural resource deposits was a priority area of cooperation among the CMEA member countries. A working group of specialists from the CMEA member countries took part in its development, consisting of: R...

▼ [Показать полностью](#)

Keywords: [CMEA](#), [NATURAL RESOURCES](#), [SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL PROGRESS](#), [ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT](#), [CLOSING COSTS](#), [NATURE EXPLOITATION INDUSTRIES](#), [LAND USER LOSSES](#)

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1.	Методика экономической оценки важнейших видов природных ресурсов в странах-членах СЭВ. М.: Секретариат СЭВ, 1985. 52 с. ▼ Контекст	
2.	Добровольский В.К., Барский В.Г., Кукушкин Г.Я., Николаенко В.Т. Лес и современное природопользование. М.: Агропромиздат, 1986. 207 с. ▼ Контекст	
3.	Попов А. А. СЭВ как "ядро" альтернативной глобализации // Вестник МГИМО уни -верситета. 2021. Т. 14, № 3. С. 104-113. DOI: 10.24833/2071-8160-2021-3-78-3-114 EDN: DUOJOZ ▼ Контекст	
4.	Попов А.А. Экономические мотивы сотрудничества стран СЭВ в сфере добычи ископаемых ресурсов (1950-е - 1980-е гг.) // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2020. Т. 4, № 2. С. 196-204. DOI: 10.35634/2587-9030-2020-4-2-196-204 EDN: POCTCB ▼ Контекст	
5.	Пекшев Ю.А. Долгосрочные целевые программы сотрудничества стран - членов СЭВ. М.: Наука, 1980. 190 с. ▼ Контекст	